

Documentación técnica

1. Descripción general del sistema

AndesFire es una plataforma de monitoreo satelital diseñada para la detección, evaluación y documentación de incendios forestales ocurridos en la región de Arequipa. La plataforma se ejecuta dentro del entorno de Google Earth Engine (GEE) y aprovecha su capacidad de procesamiento en la nube para analizar grandes volúmenes de imágenes satelitales multitemporales. El objetivo principal de AndesFire es brindar una herramienta accesible, interactiva y confiable para: Identificar eventos de incendio a partir de imágenes satelitales de diferentes fechas. Estimar la extensión espacial de las zonas quemadas. Analizar la evolución espectral de la vegetación mediante gráficos temporales de índices como el NBR. Exportar resultados de interés (como mapas clasificados o gráficos) para su uso en estudios técnicos, gestión del riesgo o planes de restauración.

La interfaz ha sido pensada tanto para usuarios especializados (investigadores, técnicos SIG, instituciones públicas), como para usuarios no especializados (estudiantes, ciudadanía interesada, tomadores de decisiones). Para ello, se incorporaron paneles de control intuitivos, sliders configurables, botones de ayuda por componente y visualizaciones interactivas en el mapa. El sistema hace uso de varias colecciones satelitales (Sentinel-2A, Landsat 5, 7, 8 y 9) y permite al usuario seleccionar periodos de análisis, sensores y parámetros espectrales. Además, AndesFire incorpora un índice NBR modificado, desarrollado específicamente para mejorar la detección de incendios en zonas áridas como Arequipa, donde la vegetación seca suele generar falsos positivos bajo los algoritmos tradicionales.

2. Arquitectura general y flujo de trabajo

Arquitectura del sistema

La plataforma AndesFire ha sido construida íntegramente en el entorno de desarrollo de Google Earth Engine (GEE) utilizando su API en JavaScript y los componentes nativos de su sistema de interfaz gráfica (ui.Panel, ui.Select, ui.Slider, etc.).

Se puede dividir su arquitectura en dos grandes componentes:

Interfaz de usuario (Frontend)

- Desarrollada con los elementos de la API gráfica de GEE.
- Permite seleccionar fechas, satélites, áreas de análisis, y valores umbral para los índices espectrales.

- Incluye botones de ayuda por parámetro, mensajes contextuales y una leyenda visual.

Lógica de análisis (Backend)

- Programación en JavaScript utilizando funciones nativas de GEE como:
 - `ImageCollection.filterDate()`, `filterBounds()`, `map()`
 - `normalizedDifference()` para índices espectrales
 - `updateMask()` para aplicar filtros por umbral
 - `reduceToVectors()` para obtener polígonos de zonas quemadas
 - `Chart.image.seriesByRegion()` para generar gráficos de NBR
 - `getDownloadURL()` para exportar datos

Flujo de trabajo del sistema

El flujo completo desde el ingreso del usuario hasta la visualización y exportación de resultados puede resumirse en los siguientes pasos secuenciales:

1. Selección de parámetros de entrada
 - Fechas “antes” y “después”
 - Satélite
 - Provincia y distrito
 - Umbrales para NDVI, NBR, NDSI y NBR modificado
2. Carga y filtrado de imágenes satelitales
 - Se filtra la colección satelital según área y fechas
 - Se selecciona una sola imagen por periodo
 - Se aplican filtros por cobertura de nubes
3. Cálculo de índices espectrales
 - NDVI → Para eliminar áreas sin vegetación
 - NDSI → Para eliminar cuerpos de agua o nieve
 - NBR → Para detectar zonas quemadas tradicionales
 - NBR Modificado → Para mejorar la detección en zonas áridas
4. Clasificación de zonas quemadas
 - Sustracción espectral entre “después” y “antes”
 - Clasificación en función de umbrales establecidos por el usuario
 - Aplicación de filtros espaciales (kernel cuadrado) para limpieza de ruido
5. Generación de resultados
 - Visualización de capas en el mapa (antes, después, clasificación)
 - Vectorización de zonas quemadas con cálculo de área
 - Gráfico temporal de NBR para cualquier punto seleccionado
 - Cálculo de ID y fecha de imágenes utilizadas
6. Exportación
 - Descarga del ráster clasificado en formato GeoTIFF
 - Exportación del gráfico temporal como CSV o PNG
 - Enlace para referencias técnicas (fecha e ID de imágenes)

3. Colecciones satelitales utilizadas

La plataforma AndesFire trabaja con colecciones satelitales ópticas de media resolución espacial disponibles en Google Earth Engine (GEE). Estas colecciones han sido seleccionadas por su cobertura histórica, alta frecuencia temporal y compatibilidad espectral con los índices utilizados para la detección de incendios forestales.

A continuación, se describen las características de cada colección empleada en la plataforma:

Sentinel-2A / 2B – COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED

- **Resolución espacial:** 10 m (bandas visibles y NIR)
- **Resolución temporal:** 5 días
- **Cobertura temporal:** Desde 2015 hasta la actualidad
- **Ventajas:**
 - Alta resolución espacial, ideal para delimitar incendios pequeños.
 - Corrección atmosférica integrada (SR = Surface Reflectance).
 - Ideal para monitoreo reciente o eventos locales.

Landsat 9 – LANDSAT/LC09/C02/T1_TOA

- **Resolución espacial:** 30 m
- **Resolución temporal:** 16 días
- **Cobertura temporal:** Desde 2021
- **Ventajas:**
 - Mayor compatibilidad con estudios históricos que emplean Landsat.
 - Mejoras instrumentales respecto a Landsat 8. ○ Aporta redundancia temporal útil cuando Sentinel tiene cobertura nublada.

Landsat 8 – LANDSAT/LC08/C02/T1_TOA

- **Resolución espacial:** 30 m
- **Resolución temporal:** 16 días
- **Cobertura temporal:** 2013 – Actualidad
- **Ventajas:**
 - Base de datos consolidada, ideal para análisis multianuales.
 - Combinación de bandas ópticas y térmicas.
 - Buena continuidad con Landsat 7.

Landsat 7 – LANDSAT/LE07/C02/T1_TOA

- **Resolución espacial:** 30 m (con líneas faltantes en años recientes)
- **Cobertura temporal:** 2002 – 2024
- **Observación:**
 - Útil para reconstrucción de eventos antiguos si no hay imágenes Landsat 8.
 - Presenta errores conocidos (“Scan Line Corrector”) desde 2003.

Landsat 5 – LANDSAT/LT05/C02/T1_TOA

- **Resolución espacial:** 30 m
- **Cobertura temporal:** 1985 – 2011
- **Ventajas:**
 - Ideal para series históricas largas (más de 30 años).
 - Compatible con el enfoque de cambios multitemporales a largo plazo.

Justificación técnica del uso combinado de colecciones

- La selección del sensor depende del **año de análisis elegido por el usuario**.
- La plataforma integra una lógica que **habilita solo los sensores compatibles con el periodo seleccionado**, guiando al usuario a seleccionar correctamente el satélite.
- Al combinar colecciones, se maximiza la posibilidad de encontrar imágenes sin nubes cercanas a la fecha deseada.
- La variedad de resoluciones permite adaptar el análisis al nivel de detalle requerido (desde eventos recientes locales hasta reconstrucciones regionales).

4. Índices espectrales implementados

La plataforma AndesFire implementa una serie de índices espectrales de diferencia normalizada (NDI) que permiten identificar, clasificar y refinar la detección de incendios forestales. Estos índices permiten detectar cambios en la vegetación, distinguir zonas afectadas y reducir falsos positivos debidos a factores como sombra, suelo desnudo o agua superficial.

A continuación, se detallan los índices utilizados:

NDVI – Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada

- **Fórmula:**
$$NDVI = \frac{NIR + Red}{NIR - Red}$$

- **Usos en la plataforma:**
 - Distingue zonas con vegetación activa de zonas áridas, suelos desnudos o construcciones.
 - Se usa como **filtro inicial**, permitiendo enmascarar áreas sin vegetación que no pueden quemarse.

- **Bandas utilizadas:**

Satélite	Banda NIR	Banda Roja
Sentinel 2A	B8	B4
Landsat 8/9	B5	B4
Landsat 5/7	B4	B3

- **Rango típico de valores:**
 - -1.0 (agua) → 0 (suelo) → 0.2–0.5 (vegetación rala) → 0.6–0.9 (vegetación densa)

NBR – Índice Normalizado de Incendios

- **Fórmula:**

$$NBR = (NIR + SWIR2) / (NIR - SWIR2)$$

- **Usos en la plataforma:**
 - Detección de áreas quemadas: tras un incendio, el valor de NBR suele disminuir bruscamente.
 - Se calcula tanto en la imagen “antes” como “después”, y luego se **sustraen** para observar el cambio (dNBR o delta-NBR).

- **Bandas utilizadas:**

Satélite	Banda NIR	Banda SWIR2
Sentinel 2A	B8A	B12
Landsat 8/9	B5	B7
Landsat 5/7	B4	B7

- **Observación:**
 - En ambientes áridos, puede haber **falsos positivos**, al confundir vegetación seca o suelos oscuros con zonas quemadas.

NDSI – Índice de Diferencia Normalizada para Nieve o Agua

- **Fórmula:**

$$\text{NDSI} = (\text{Green} + \text{SWIR1}) / (\text{Green} - \text{SWIR1})$$
- **Usos en la plataforma:**
 - Permite **enmascarar cuerpos de agua o nieve**, que pueden alterar la respuesta espectral.
 - Mejora la limpieza del mapa final, reduciendo errores en zonas ribereñas o nevadas.
- **Bandas utilizadas:**

Satélite	Banda Verde	Banda SWIR1
Sentinel 2A	B3	B11
Landsat 8/9	B3	B6
Satélite	Banda Verde	Banda SWIR1
Landsat 5/7	B2	B5

Índice NBR Modificado (propuesto en este proyecto)

Fórmula para Sentinel 2:

$$\text{NBRmod} = (\text{B12} + 2 \times \text{B11} + \text{B8}) / (\text{B12} - 2 \times \text{B11} - \text{B8}) + 0.5$$

Justificación:

En Arequipa, donde predomina la **vegetación natural seca o rala**, el índice NBR tradicional tiende a clasificar como “quemadas” áreas que simplemente tienen baja reflectancia por su condición natural.

- El NBR modificado introduce un **peso negativo sobre SWIR1 (B11)** y el **NIR (B8)**, penalizando aquellas superficies que tienen comportamiento espectral de vegetación seca no quemada.
 - Se ajusta con una constante (+0.5) para normalizar valores y facilitar su interpretación.
- **Umbral recomendado:**
 - 0.03 a 0.07 (ajustable según el contexto y el satélite)
- **Ventaja principal:**
 - Mejora la **especificidad en zonas áridas**, reduciendo falsos positivos en valles interandinos, zonas de matorral o pastos secos.

Consideraciones generales

- Todos los índices están integrados en el código GEE usando la función `normalizedDifference()` o expresiones algebraicas personalizadas (`expression()`).

- Los valores umbral de cada índice pueden **ser modificados por el usuario final** a través de sliders en la interfaz.
- Los valores resultantes se utilizan para enmascarar o clasificar los píxeles, según reglas definidas por el algoritmo de clasificación (ver sección 6).

5. Interfaz de usuario

La interfaz de AndesFire ha sido diseñada dentro del entorno gráfico de **Google Earth Engine (GEE)** utilizando los componentes de la API ui. Está organizada para que cualquier usuario –sea técnico o no especializado– pueda ejecutar análisis complejos de imágenes satelitales de manera **intuitiva, visual e interactiva**.

Estructura general de la interfaz

La interfaz se compone de tres zonas principales:

1. **Panel izquierdo (Controles de configuración)**
2. **Mapa central (Visualización de resultados)**
3. **Panel inferior derecho (Resultados, gráficas y exportación)**

1. Panel izquierdo – *Controles de configuración del análisis* Este panel contiene todos los elementos que permiten al usuario definir los parámetros de entrada para el análisis satelital.

Componentes incluidos:

- **Selección de fechas:**
 - Dos calendarios: uno para la fecha “antes” del incendio y otro para la fecha “después”.
 - Restringe la disponibilidad de sensores según el año elegido.
- **Selección de sensor satelital:**
 - Desplegable para elegir entre Sentinel-2, Landsat 9, 8, 7 o 5.
 - Condicionado al periodo temporal.
- **Selector de provincia y distrito:**
 - Menús desplegables que filtran dinámicamente la lista de distritos según la provincia seleccionada.
 - Permiten delimitar el área administrativa de análisis (AOI).
- **Sliders de umbral de índices espectrales:**
 - Sliders para NDVI, NBR, NDSI y el índice NBR modificado.
 - Cada slider permite ajustar el umbral mínimo y máximo para definir zonas quemadas.
 - Incluyen etiquetas y rangos recomendados como guía.
- **Control de porcentaje de nubosidad permitido:**
 - Slider adicional que filtra imágenes con alto porcentaje de nubes, permitiendo al usuario asegurar la calidad del análisis.

- **Botones de ayuda:**
 - Íconos de signo de interrogación (“?”) que muestran explicaciones breves al pasar el cursor.
 - Brindan orientación al usuario sobre cada índice y control disponible.

2. Mapa central – *Visualización geoespacial*

Este es el componente visual principal donde se despliegan los resultados geoespaciales del análisis.

Capas mostradas en el mapa:

- **Imagen “antes” y “después” del evento:**
 - Mostradas en combinaciones RGB con realce de vegetación, agua o zonas quemadas.
- **Clasificación de zonas quemadas:**
 - Áreas quemadas según el índice NBR tradicional: color blanco.
 - Áreas quemadas según el índice NBR modificado: verde fosforescente (#39ff14).
 - Zonas enmascaradas (nieve, agua, nubes): no mostradas.
- **Polígonos generados:**
 - Delimitan las áreas clasificadas como quemadas, en color amarillo.
 - Interactivos al hacer clic para obtener área.
- **Puntos de clic del usuario:**
 - Indicados en azul.
 - Activan el gráfico temporal y detalles adicionales del análisis.
- **Leyenda en mapa:**
 - Ubicada en la parte inferior izquierda.
 - Explica el significado de los colores en tiempo real.

3. Panel inferior derecho – *Resultados y exportación*

Este panel muestra los resultados numéricos y gráficos derivados del análisis realizado.

Componentes clave:

- **Gráfico temporal del índice NBR:**
 - Generado automáticamente al hacer clic en un punto del mapa.
 - Permite observar la evolución de la vegetación en el tiempo y validar el incendio.
 - Interactivo y exportable como imagen PNG o CSV.
- **Área quemada total:**
 - Calculada al hacer clic sobre un polígono generado.
 - Mostrada en hectáreas, con dos decimales de precisión.
- **Información sobre las imágenes:**
 - ID y fecha de las imágenes satelitales utilizadas para cada análisis.
 - Útil para trazabilidad, replicación o citación científica.
- **Botones de descarga:**

- Permiten descargar los resultados como:
 - Ráster clasificado (.GeoTIFF)
 - Gráfico (.PNG o .CSV)
 - Vector de polígonos (opcional)

Diseño centrado en el usuario

- Los elementos han sido distribuidos para minimizar desplazamientos y facilitar flujos naturales (izquierda → centro → derecha).
- Se han utilizado colores contrastantes e intuitivos para mejorar la lectura visual.
- Los textos de ayuda e interfaz están redactados en español técnico claro, con lenguaje accesible para estudiantes, investigadores y técnicos municipales.

6. Clasificación y análisis

El núcleo funcional de AndesFire está basado en la **detección automática de zonas quemadas** mediante el análisis espectral multitemporal de imágenes satelitales. La metodología implementada combina el cálculo de índices espectrales, la diferencia entre fechas clave (“antes” y “después”), y la aplicación de umbrales configurables definidos por el usuario.

A continuación, se detalla cada componente de este proceso:

1. Cálculo de diferencias espectrales

Una vez seleccionadas las imágenes correspondientes a los periodos “antes” y “después” del incendio, se realiza el cálculo del **índice NBR modificado** para cada una. Luego, se calcula la **diferencia entre estos valores** para identificar cambios abruptos en la vegetación:

$$\Delta\text{NBRmod} = \text{NBRmod_despues} - \text{NBRmod_antes}$$

Este valor puede ser negativo (pérdida de vegetación), positivo (recuperación o rebrote) o cercano a cero (sin cambio).

2. Aplicación de máscaras y filtros espectrales

Antes de aplicar la clasificación final, el sistema **enmascara áreas no relevantes** usando tres filtros espectrales:

- **NDVI**: elimina zonas sin vegetación significativa.
- **NDSI**: elimina agua o nieve.
- **Cobertura de nubes**: basada en metadatos de las imágenes y umbral definido por el usuario.

Este paso asegura que el análisis se centre únicamente en áreas con vegetación susceptible a quemarse, mejorando la precisión del resultado.

3. Clasificación de zonas quemadas

El mapa clasificado se genera aplicando reglas condicionales al resultado de la resta espectral, combinadas con las máscaras anteriores. La lógica en código es:

```
var resultado = ee.Image(0)
  .where(delta_nbr <= -0.5, 1) // eliminación de ruido (nubes o suelo oscuro)
  .where(delta_nbr >= umbral, 2); // clasificación como zona quemada
```

- **Clase 0:** zona no analizada / enmascarada.
- **Clase 1:** zona descartada por caída muy abrupta (posible sombra, nube).
- **Clase 2:** zona identificada como **quemada**.

Este procedimiento genera una imagen binaria de las zonas afectadas por el incendio, de forma automática.

4. Limpieza espacial

Para eliminar ruido aislado (píxeles sueltos) que podrían clasificarse erróneamente como incendios, se aplica un filtro espacial de tipo **morfología erosiva**, usando un kernel cuadrado:

```
var limpio = resultado.focal_min(1, 'square');
```

Esto permite:

- Eliminar “manchas” pequeñas no conectadas a otras zonas quemadas.
- Aumentar la coherencia espacial del resultado final.

5. Ventajas del enfoque

- Totalmente automatizado, sin intervención manual.
- Parámetros ajustables por el usuario según contexto, sensor y vegetación.
- Combinación de múltiples índices espectrales para mejorar la precisión.
- Adaptado a la realidad de ecosistemas áridos, evitando errores comunes de clasificación.

7. Vectorización y cálculo de área

Una vez que las zonas quemadas han sido clasificadas correctamente como objetos raster en la imagen final, el siguiente paso clave en AndesFire es **transformar esa información en elementos vectoriales (polígonos) y calcular automáticamente su extensión superficial**.

Este proceso permite al usuario:

- Visualizar los incendios como áreas delimitadas sobre el mapa.

- Consultar su tamaño en hectáreas.
- Exportar los polígonos para su uso en sistemas GIS externos.

1. Vectorización de zonas clasificadas

La vectorización se realiza sobre la clase 2 (zonas quemadas confirmadas), utilizando la función `reduceToVectors()` de Google Earth Engine, que convierte clústeres de píxeles contiguos en geometrías vectoriales tipo polígono. **Código base:**

```
var zonasQuemadas = imagenClasificada
  .eq(2)
  .selfMask()
  .reduceToVectors({
    geometry: areaDeAnálisis,
    geometryType: 'polygon',
    scale: 30,    maxPixels:
    1e13
  });
```

Parámetros clave:

- `geometry`: restringe la vectorización al área de interés.
- `geometryType: 'polygon'`: genera polígonos y no puntos o líneas.
- `scale`: ajusta la precisión espacial (30 m en Landsat, 10 m en Sentinel).
- `selfMask()`: oculta los valores distintos a la clase quemada. Este procedimiento genera un conjunto de **features vectoriales** que representan la forma y distribución de cada zona afectada por incendio.

2. Cálculo de área en hectáreas

Cada polígono generado se somete a una operación de cálculo de superficie usando `geometry().area()` y se convierte a hectáreas dividiendo entre 10,000.

Código base:

```
var zonasConArea = zonasQuemadas.map(function(feature) { var
  areaHa = feature.geometry().area({maxError: 1}).divide(10000);
  return feature.set({'area_ha': areaHa});
});
```

El atributo `area_ha` se añade a cada polígono como metadato, permitiendo que el sistema:

- Calcule automáticamente el total de hectáreas quemadas por evento.
- Muestre esta información al usuario al hacer clic sobre una zona.
- Exporte los valores junto con la geometría vectorial.

3. Interacción con el usuario

- Al hacer **clic sobre cualquier polígono**, se activa un evento que:
 - Resalta la zona seleccionada. ◦ Muestra su área quemada en hectáreas.
 - Permite descargarla como shapefile si se habilita la opción.
- Se puede realizar un **análisis multizonal**, acumulando el área total quemada en un distrito o provincia, si se desea aplicar lógica adicional de agregación.

4. Exportación del vector clasificado

Los polígonos pueden ser exportados mediante:

```
Export.table.toDrive({ collection:
zonasConArea, description:
'Zonas_Quemadas_Vector', fileFormat:
'SHP'
});
```

Este paso no está habilitado por defecto en la GEE App, pero puede integrarse fácilmente si se desea permitir que los usuarios descarguen los polígonos para trabajar en QGIS, ArcGIS u otras plataformas.

Ventajas del enfoque

- Permite representar las zonas quemadas como unidades espaciales autónomas.
- Facilita análisis estadísticos y visuales de eventos de fuego.
- Mejora la interoperabilidad del sistema con otras plataformas SIG.

8. Serie temporal

Una de las funcionalidades más potentes de AndesFire es su capacidad de generar **gráficos temporales del índice NBR (Normalizado de Incendios)** en cualquier punto seleccionado del mapa. Esta herramienta permite **analizar la evolución espectral de la vegetación a lo largo del tiempo**, lo cual es especialmente útil para:

- Confirmar eventos de incendio detectados por los algoritmos de clasificación.
- Estudiar la dinámica de recuperación ecológica post-incendio.
- Evaluar patrones de perturbación recurrentes en zonas críticas.

1. Selección de punto

El usuario puede **hacer clic sobre cualquier punto del mapa** que le parezca relevante. Al hacerlo:

- Se registra la ubicación (ee.Geometry.Point).
- Se activa una rutina que recopila datos del índice NBR en múltiples fechas para ese punto.

Este proceso puede realizarse tanto antes como después de aplicar el análisis de incendios.

2. Generación de la serie multitemporal

El gráfico se genera usando la función `ui.Chart.image.seriesByRegion()`, que permite graficar valores de un índice en función del tiempo sobre un punto o área definida. **Código base:**

```
var chart =
ui.Chart.image.seriesByRegion({
imageCollection: coleccionConNBR,
band: 'NBR', regions: puntoUsuario,
reducer: ee.Reducer.mean(), scale: 30,
xProperty: 'system:time_start'
}).setOptions({ title: 'Serie temporal de NBR', hAxis:
{title: 'Fecha'}, vAxis: {title: 'NBR', viewWindow:
{min: -1, max: 1}}, lineWidth: 2, pointSize: 4
});
```

- El eje **horizontal (x)** muestra la fecha de adquisición de cada imagen satelital.
- El eje **vertical (y)** muestra el valor del NBR correspondiente.
- La gráfica muestra puntos interconectados por líneas para facilitar la interpretación visual.

3. Interpretación del gráfico

- **Caídas abruptas del índice NBR** indican una pérdida súbita de vegetación: típico de incendios.
- **Incrementos graduales posteriores** reflejan procesos de regeneración ecológica o rebrote.
- **Fluctuaciones leves o estables** pueden representar zonas no perturbadas o cambios estacionales menores.

Ejemplo de interpretación:

Fecha	Valor NBR	Interpretación
15-mar-2023	0.52	Vegetación densa (antes del fuego)
02-abr-2023	-0.05	Evento de incendio reciente
15-may-2023	0.20	Recuperación temprana

01-ago-2023	0.35	Reverdecimiento parcial
-------------	------	-------------------------

4. Exportación del gráfico

El gráfico generado es interactivo y puede exportarse mediante opciones estándar de GEE:

- Como imagen (.PNG) para informes o presentaciones.
- Como tabla de datos (.CSV) para análisis estadístico externo. Esto lo convierte en una herramienta poderosa tanto para análisis técnico como para comunicación de resultados a públicos no expertos.

Consideraciones

- El análisis se realiza sobre imágenes disponibles en la colección seleccionada por el usuario (Sentinel o Landsat).
- Puede incluir decenas o cientos de fechas, dependiendo del punto seleccionado y la cobertura satelital.
- En zonas con nubosidad frecuente, algunos puntos pueden mostrar datos ausentes o irregulares.

9. Exportación de resultados

La plataforma **AndesFire** permite al usuario **descargar productos generados** durante el análisis, con el objetivo de facilitar su posterior uso en informes técnicos, documentos académicos o sistemas de información geográfica (SIG). Esta funcionalidad hace que los resultados sean **reproducibles, verificables y portables**.

1. Exportación de imágenes clasificadas (raster)

Las zonas quemadas identificadas mediante los índices espectrales pueden ser exportadas como **imágenes georreferenciadas en formato GeoTIFF**, que son compatibles con cualquier software SIG (QGIS, ArcGIS, ENVI, etc.).

Procedimiento general en GEE App:

- El usuario selecciona el botón de análisis y genera la clasificación.
- Se activa el botón de descarga correspondiente.
- GEE genera un **enlace temporal de descarga**, el cual permite exportar el resultado directamente desde la nube.

Características del archivo exportado:

- Formato: .tif
- Resolución: 10 m (Sentinel) o 30 m (Landsat)
- Proyección: EPSG:4326 (lat/lon) o nativa del sensor

- Contenido: valores por píxel que representan clases (ej. 0: no quemado, 2: quemado)

2. Exportación de gráficos de serie temporal

Los gráficos de NBR generados al hacer clic sobre un punto pueden exportarse en dos formatos:

- **Imagen (.PNG):** útil para presentaciones, informes técnicos y visualización.
- **Tabla de datos (.CSV):** útil para análisis estadístico o modelado temporal en Excel, R o Python.

Datos incluidos en el archivo CSV:

- Fecha de adquisición
- Valor del índice NBR
- ID del satélite e imagen
- Coordenadas del punto analizado

3. Exportación de estadísticas y área quemada

Aunque la versión actual de la plataforma muestra el área quemada directamente en la interfaz (en hectáreas), es posible adaptar la App para permitir:

- Exportación de **estadísticas por distrito o polígono.**
- Generación de archivos .CSV con:
 - Fecha
 - Área total afectada
 - Número de polígonos
 - Provincia/Distrito analizado

4. Exportación de vectores (opcional)

Mediante una adaptación del script (opcional), los **polígonos generados** a partir de las zonas quemadas pueden ser exportados como shapefiles (.SHP) o tablas GeoJSON: **Código en GEE:**

```
Export.table.toDrive({  
collection: zonasConArea,  
description: 'Incendios_Vector',  
fileFormat: 'SHP'  
});
```

Esto permitiría a los usuarios importar los resultados en plataformas GIS para análisis más detallados, modelamiento de conectividad, evaluación de impacto o gestión territorial.

5. Trazabilidad de los resultados exportados

Para asegurar la validez técnica y trazabilidad de los resultados, AndesFire muestra y/o exporta junto con los productos la siguiente información clave:

- ID de las imágenes utilizadas
- Fechas exactas de adquisición
- Sensor/satélite seleccionado
- Parámetros de umbral aplicados

Consideraciones técnicas

- Todas las exportaciones se realizan a través de los servidores de Google Earth Engine, por lo que se requiere una **conexión a Internet estable**.
- Las imágenes pueden demorar unos minutos en procesarse si abarcan áreas muy grandes.
- El enlace de descarga generado tiene una **validez temporal limitada**, por lo que se recomienda descargar inmediatamente después de ser generado.

10. Limitaciones y consideraciones

A pesar de su utilidad y flexibilidad, la plataforma **AndesFire** presenta ciertas limitaciones inherentes tanto al entorno tecnológico (GEE) como a la naturaleza de los datos satelitales utilizados. Reconocer estas limitaciones es fundamental para **interpretar correctamente los resultados** y orientar su uso responsable en la toma de decisiones ambientales y territoriales.

1. Dependencia de condiciones atmosféricas

- La disponibilidad y calidad de las imágenes satelitales se ve **afectada por la nubosidad**, sombras de nubes y aerosoles.
- Aunque Arequipa presenta condiciones áridas durante la mayor parte del año, durante el verano pueden presentarse **nubes o bruma costera** que obstaculizan el análisis.
- La aplicación incluye un control de umbral de nubosidad, pero en fechas específicas puede **no haber imágenes utilizables**.

2. Resolución espacial y temporal limitada

- La **resolución espacial** de los sensores disponibles (10 m a 30 m) impide detectar **incendios de muy pequeña escala**, como quemas controladas o fuegos de pastizal de corto alcance.
- La **resolución temporal** varía entre 5 días (Sentinel) y 16 días (Landsat), por lo que algunos incendios de **corta duración** pueden no ser captados.

- No hay imágenes diarias disponibles actualmente de sensores ópticos gratuitos con buena resolución.

3. No es un sistema de detección en tiempo real

- AndesFire **no detecta incendios activos en tiempo real**.
- La herramienta funciona con imágenes ya procesadas y publicadas en GEE, lo que implica una **latencia de entre 2 y 7 días** (o más) dependiendo del satélite.
- Para alertas tempranas, se requeriría integrar sensores térmicos o sistemas de monitoreo en tiempo casi real.

4. Limitaciones del algoritmo en zonas mixtas

- En **zonas de transición** entre vegetación natural seca, suelos desnudos y cultivos temporales, los índices pueden presentar **falsos positivos o negativos**.
- Aunque se ha desarrollado un índice NBR modificado para reducir estos errores en ambientes áridos, se recomienda **verificación visual complementaria** en zonas complejas.

5. Requiere conocimiento básico del contexto local

- El análisis de incendios forestales debe considerar **la fenología local**, el tipo de vegetación, los ciclos agrícolas y los factores socioambientales.
- AndesFire **no sustituye la verificación de campo** ni el conocimiento experto, sino que actúa como una **herramienta de apoyo al análisis inicial**.

Recomendaciones para usuarios

- Validar visualmente los resultados con imágenes RGB o conocimiento de campo.
- Ajustar los umbrales espectrales según el tipo de ecosistema o altitud.
- Reportar errores o inconsistencias para mejorar la plataforma en futuras versiones.